
GESTÃO ESCOLAR E ESTRATÉGIAS DE ALFABETIZAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

DOI: 10.5281/zenodo.15737853

Sara Cristina da Penha Viana¹
E-mail: saracdapviana@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4924274087208119>

RESUMO: Tanto a leitura como a escrita são habilidades essenciais para que o ser humano possa estar inserido na sociedade, elas ganham destaque como um dos maiores problemas enfrentados por gestores de escolas pública situada em periferias. A presente pesquisa tem como objetivo geral desenvolver recursos pedagógicos, utilizando estratégias que promovam o aprendizado básico das habilidades de leitura e escrito promovendo a alfabetização aos alunos, e como objetivos específicos: identificar todos os alunos da escola que não são alfabetizados, identificar com o auxílio do professor e equipe multidisciplinar da rede municipal todos os alunos que apresentam alguma dificuldade de aprendizado. Justificando-se, devido às dificuldades apresentadas pelos alunos, bem como índices e indicadores de resultados de avaliações diagnósticas apontaram o preocupante quadro. Concluiu-se que houve melhora no comportamento, autonomia e interação dos alunos em sala quando foram enturmados por pares. Eles compartilhavam das mesmas dificuldades, estavam aprendendo e se desenvolvendo juntos.

Palavras-chave: Alfabetização; Ensino Fundamental; Gestão Escolar.

1. INTRODUÇÃO

Pode-se considerar que tanto a leitura quanto a escrita são habilidades essenciais para que o ser humano possa estar inserido na sociedade, interagindo e atuando, sendo assim capaz de se desenvolver. E a escola exerce importante papel enquanto promotora de conhecimentos, tornando-se responsável em propiciar um ambiente de acolhimento que possa criar estratégias e métodos que possam garantir que esse conhecimento e o desenvolvimento das habilidades que envolvem tanto leitura quanto escrita.

De acordo com a legislação, a equipe gestora da escola, passa, portanto, a assumir um importante papel no ambiente escolar, sendo a responsável pela gestão da unidade de ensino que atua. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), (BRASIL, 1996), Art.12, o estabelecimento de ensino tem a responsabilidade de criar e executar sua proposta pedagógica de forma a garantir o cumprimento do plano de trabalho dos docentes e ainda estimular recursos e estratégias que possam promover a recuperação dos alunos com menor rendimento.

A postura da equipe gestora, bem como a forma como ela executa o seu trabalho é

imprescindível para mediar as diversas ações pedagógicas e também avaliar os efetivos problemas que contribuem para o baixo rendimento escolar dos alunos. Cabe à escola definir suas estratégias objetivando sempre garantir a aprendizagem e desenvolvimento dos seus alunos não apenas na leitura, escrita, cálculos e demais conteúdos, mas de forma a prepará-los para o convívio em sociedade como um cidadão crítico e atuante. Cabe ressaltar, portanto, o posicionamento de Luck (2009) que considera:

O fim último da gestão é a aprendizagem efetiva e significativa dos alunos, de modo que, no cotidiano que vivenciam na escola desenvolvam as competências que a sociedade demanda, dentre as quais se evidenciam pensar criativamente; analisar informações e proposições diversas, de forma contextualizada; expressar ideias com clareza, oralmente e por escrito; empregar a aritmética e a estatística para resolver problemas; ser capaz de tomar decisões fundamentadas e resolver conflitos. (LÜCK, 2009, p.25).

Apesar disto, a leitura e a escrita vêm ganhando destaque como um dos maiores problemas enfrentados por gestores de escolas de rede pública situada em periferias, como por exemplo o fracasso na aprendizagem das habilidades exigidas na Base Curricular Nacional Comum (BNCC) e Currículo Mineiro, especialmente nas séries iniciais onde a base de formação e construção/desenvolvimento destas se faz essencial. É alarmante o crescente número de alunos que não sabem ler e escrever. Tanto que Silva (2016) considera que existe uma necessidade de tentar compreender quais são as desigualdades enfrentadas pela escola e através destes, buscar entender todas as variáveis pelas quais perpassam os problemas.

Mediante o problema apresentado questiona-se: Quais estratégias e recursos didáticos usar para promover a alfabetização, estimulando o aprendizado da leitura e escrita nas séries iniciais do ensino fundamental?

A presente pesquisa tem como objetivo geral desenvolver recursos pedagógicos, utilizando estratégias que promovam o aprendizado básico das habilidades de leitura e escrito promovendo a alfabetização aos alunos, e como objetivos específicos: identificar todos os alunos da escola que não são alfabetizados, identificar com o auxílio do professor e equipe multidisciplinar da rede municipal todos os alunos que apresentam alguma dificuldade de aprendizado, encaminhar os alunos com dificuldade de aprendizado para participar dos programas especializados e de apoio da rede municipal e oportunizar e garantir a participação de todos os alunos que não são alfabetizados nos projetos de recomposição de aprendizado a serem desenvolvidos pela escola.

Justificando-se, portanto, devido às dificuldades apresentadas pelos alunos, bem como índices e indicadores de resultados de avaliações diagnósticas apontaram o preocupante quadro

que os alunos da escola se encontram na atualidade, apresentando o menor resultado de desenvolvimento dentre as 45 escolas da rede municipal da cidade.

Salientando ainda o fato do atual cenário em que a escola se encontra tem preocupado tanto a equipe de gestão escolar quanto a Secretaria Municipal de Educação de Ipatinga (SME), uma vez que este demonstra que os alunos do ensino fundamental – anos iniciais, tem convivido diretamente com a falta de desenvolvimento básico das habilidades normatizadas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), (BRASIL, 2018), e pelo Currículo Mineiro (2019) que devem ser garantia de aprendizado aos alunos. Nesse sentido, esse estudo justifica-se, pois, a equipe gestora pode desenvolver estratégias capazes de mobilizar ações com vistas a melhorar o desempenho dos alunos nas habilidades que apresentaram déficit nas avaliações diagnósticas.

2. METODOLOGIA

O presente estudo terá como metodologia a pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, uma vez que esta é capaz de proporcionar uma compreensão profunda e detalhada dos fenômenos pesquisados, usando como método de coleta de dados e a observação e a entrevista.

A coleta de dados será feita em uma escola pública da rede municipal de ensino da cidade de Ipatinga- MG, com 03 salas do matutino (terceiro, quarto e quinto ano) dos anos iniciais no turno matutino da instituição pública de ensino. Participarão da observação os alunos das turmas e as professoras regentes, e de entrevistas as professoras regentes. A integridade de todos os participantes será preservada. Não serão utilizados os nomes dos participantes, nem da instituição. Os participantes serão denominados de acordo com sua ocupação/função na escola: aluno 1, aluno 2, professor, e assim sucessivamente.

A observação dos métodos, estratégias e recursos metodológicos serão utilizados não só para avaliarem os resultados das estratégias no processo de ensino/aprendizado da alfabetização dos alunos, bem como revelar experiências, emoções, motivações que não podem ser capturados por dados estatísticos.

Minayo e Sanches (1993), consideram que uma análise qualitativa completa interpreta o conteúdo dos discursos ou da fala cotidiana dentro de um quadro de referência, onde a ação e a ação objetivada nas instituições permitem ultrapassar a mensagem manifesta e atingir os significados latentes (Minayo & Sanches, 1993).

Para Stemhouse (1985), o estudo de caso está fortemente associado à metodologia qualitativa porque utiliza métodos “naturalistas, descritivos, sensíveis, interpretativos, hermenêuticos ou ideográficos, para distingui-lo do enfoque abstrato, quantitativo e normativo

dos métodos psicoestatísticos que reduzem a observação a índices”. (p.391)

Já para Pardal e Lopes (2011), o estudo de caso corresponde pelo exposto “a um modo de análise intensiva de uma situação particular”, que permite “a recolha de informação diversificada a respeito da situação em análise, viabilizando o seu conhecimento e caracterização”. (p.33). A pesquisa justifica-se, portanto, devido à importância de se fazer um estudo de um caso em particular, único e inédito, tendo a possibilidade de compreender um caso em específico, mas com a finalidade também de se fazer comparações entre semelhanças e diferenças com outros casos. A relevância do estudo de caso se dá por ser uma técnica de estudo abrangente, que estuda um caso singular em específico buscando sua compreensão. Sendo considerado um modo de análise intensiva, porém de uma situação em particular.

3. ESTUDO DE CASO

Em janeiro de 2025 a escola municipal, situada em um bairro de periferia da cidade de Ipatinga-MG, recebe uma nova equipe diretiva composta por uma diretora, um diretor adjunto e duas coordenadoras para assumir o triênio 2025-2028. Como não houveram professores efetivos interessados em montar uma equipe para disputar a eleição, a equipe atual foi escolhida e nomeada pela SME.

No dia três de fevereiro representantes da equipe de assessoria da SME comparecem à escola para uma reunião com a equipe gestora para tratar assuntos referente ao desenvolvimento dos alunos, conversar sobre os problemas enfrentados na comunidade que acabam refletindo no dia a dia da escola e ainda passar resultados de avaliações externas.

A equipe gestora ciente dos baixos índices de aprendizado/desenvolvimento e demais problemas que escola enfrentaria, decide reunir com todo o corpo docente e conversar a respeito a situação para em conjunto definirem as ações a serem executadas. Ficou definido que a primeira ação seria a aplicação de um diagnóstico para avaliar quais habilidades os alunos haviam consolidado e aprendido de acordo com a série em que estavam matriculados. O professor regente das turmas dos anos iniciais, ficaria responsável então por formular e aplicar o diagnóstico, sob a supervisão da coordenadora. Ficou então definido que cada professor teria até o dia vinte de fevereiro para aplicar e corrigir o diagnóstico de sua turma.

Após o término da aplicação dos diagnósticos, de posse dos resultados, a equipe diretiva reuniria-se novamente com os professores das três turmas para discutirem os resultados das avaliações diagnósticas e a partir daí nortear o trabalho e em conjunto buscarem estratégias para

sanar os problemas apresentados.

No dia 28 de fevereiro, foi feita a reunião para compartilhamento de resultados e definição de possíveis estratégias a serem utilizadas. Os resultados deveriam ser apresentados conforme os critérios: alunos classificados como nível I : são os alunos que não iniciaram o processo de alfabetização, leitura, escrita e cálculos básicos e demais habilidades básicas referente ao ciclo/série que está cursando; nível II: são os alunos que iniciaram o processo de alfabetização, leitura, escrita e cálculos básicos e demais habilidades básicas referente ao ciclo/série que está cursando mas precisam concretizar e aprimorar as habilidades; alunos do nível III: são os alunos que estão concretizando ou já concretizaram o processo de alfabetização, leitura, escrita e cálculos básicos e demais habilidades básicas referente ao ciclo/série que está cursando, demonstrando melhor desenvolvimento das habilidades trabalhadas em sala.

Ao todo foram avaliados 56 alunos do turno matutino sendo: 16 alunos do terceiro ano, 18 alunos do quarto ano e 20 alunos do quinto ano. Os resultados foram compartilhados de acordo com os diagnósticos e observação diária dos alunos em sala apresentou como resultado:

- Alunos nível I - não alfabetizados: 16 alunos (sendo: 05 alunos do terceiro ano, 08 alunos do quarto ano e 03 alunos do quinto ano);
- Alunos nível II - iniciaram o processo de alfabetização: 18 alunos (sendo: 11 alunos do terceiro ano, 07 alunos do quarto ano e 08 alunos do quinto ano);
- Alunos nível III - estão concretizando ou já concretizaram o processo de alfabetização: (sendo: 03 alunos do quarto ano e 10 alunos do quinto ano).

A partir dos resultados compartilhados e análise de resultados cada professor foi regente foi sugerindo estratégias e recursos pedagógicos para melhorar o aprendizado/desenvolvimento dos alunos e alfabetizar os alunos que ainda não tinham sido alfabetizados. Após diversas sugestões a equipe gestora juntamente com os professores definiram que a melhor forma de sanar a defasagem de aprendizado dos alunos, seria um projeto de estruturação temporária onde pudesse ser trabalhado com os alunos em defasagem a recomposição de conteúdos.

Os alunos seriam então, enturmados temporariamente por nível de desenvolvimento das habilidades e não mais por série. Os alunos do nível I seriam reenturmados para a turma vermelha, os alunos do nível II para a turma amarela e os alunos do nível III para a turma verde. Sendo que a professora do terceiro ano seria a regente da turma vermelha, a do quarto ano da turma amarela e a do quinto ano da turma verde.

Após a reclassificação dos alunos por níveis de habilidades, os responsáveis dos alunos

foram convocados para uma reunião na escola, onde receberiam todas as informações a respeito da vida escolar do aluno, bem como as propostas da escola para melhorar o aprendizado dos alunos, recompor conteúdos e melhorar os resultados em avaliações externas.

O projeto teria então a duração inicial como fase experimental de 30 dias para avaliação (iniciaria dia 10/03/2025 e encerraria dia 10/04/2025). Os professores então avaliariam os alunos e no dia 12/04/2025, no sábado letivo a equipe diretiva e os professores fariam uma nova reunião para a avaliação, análise do projeto, sugestões, dentre outros assuntos relacionados.

Na reunião cada professora tem a oportunidade de relatar sua experiência em sala trabalhando com os grupos.

A professora da sala vermelha (nível I) relatou que usaria como base para seu trabalho o mesmo programa de alfabetização proposto pela SME para as turmas do primeiro e segundo ano, que se chama Grafemas e fonemas. O programa de alfabetização é composto por 23 oficinas com sugestões de vídeos e atividades que norteiam e padronizam o ensino na rede municipal. Trabalhando com o programa ela percebeu que trabalhar com um grupo de alunos no mesmo nível e com as mesmas dificuldades, fazia com todos os alunos se sentissem iguais, que tivessem a mesma motivação e não se sentissem envergonhados por estarem fazendo uma atividade diferente dos demais da turma. Os alunos demonstraram maior interesse nas aulas, forma mais participativos e estão demonstrando progresso. A maior parte dos alunos relatou que queria aprender a ler e a escrever letra cursiva. Ressaltou ainda que para ela também é menos cansativo, uma vez que não precisa preparar um planejamento, aula e atividades, para tantos níveis de desenvolvimento de habilidades em uma mesma turma.

A professora da sala amarela (nível II) também relatou ter visto grandes avanços na sua turma, onde os alunos estão demonstrando melhor desenvolvimento das habilidades de escrita e leitura, sendo que os alunos que não escreviam letra cursiva já iniciaram o processo. Relatou que eles ainda apresentaram melhora na leitura, estão mais participativos e que os cadernos estão mais organizados e que estão tendo mais independência para realizar as atividades propostas. Relatou ainda que trabalhar com os alunos com o nível de desenvolvimento próximo uns dos outros além de ser menos cansativo para o professor por ter que adaptar menos atividades e fazer menos inferências nas aulas, também faz com o aluno tenha uma melhor e maior participação uma vez que as dificuldades dos alunos são as mesmas.

A professora da turma verde (nível III) relatou que agora está conseguindo trabalhar com as atividades e textos do livro didático com a turma, que um ou outro aluno por vezes apresenta alguma dificuldade, mas que com o auxílio dela consegue realizar as atividades propostas.

Relatou ainda que a turma está produzindo mais e ganhando mais autonomia na resolução das tarefas propostas em sala.

De acordo com o relato das professoras, a enturmação temporária está sendo de extrema importância para o aprendizado e para uma maior e melhor interação e participação dos alunos em sala, estão mais atentos e organizados.

As professoras relatam que em relação ao planejamento, organização de recursos didáticos e materiais, ficou menos cansativo pois antes elas trabalhavam com alunos de três níveis muito diferentes, o que faziam com elas tivessem que trabalhar três aulas diferente dentro de uma. O que acabava também sendo desestimulante para os alunos, uma vez que as atividades, explicações e a própria dinâmica das aulas precisa ser feita de três formas diferentes. Relatam que enquanto um grupo acompanhava as explicações, orientações e a dinâmica do dia, o outro ficava ficando disperso devido o fato das informações e dinâmica das aulas não serem compatíveis com suas habilidades e necessidades, e que por isso a turma acabava ficando dispersa e por algumas vezes até mesmo inquieta.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O objetivo da presente pesquisa foi desenvolver estratégias e recursos pedagógicos que pudessem promover o aprendizado da leitura, escrita e demais habilidades, colaborando assim para o processo de alfabetização dos alunos.

Alguns pontos apresentados se fazem relevante para o presente estudo como por exemplo a importância do estudo de caso para pesquisas educacionais quando tratamos de casos particulares, uma vez que através dos relatos, o pesquisador pode ser surpreendido pelos participantes uma vez que eles tem a liberdade de dar depoimentos, demonstrar e relatar emoções, levando não só aos apontamentos indicados na pesquisa de fato, mas trazendo contextos de um problema do cotidiano da escola e que faz parte da vida dos envolvidos.

Apesar de um curto tempo de aplicação do projeto, foi possível identificar algumas dificuldades dos alunos, especialmente na área da leitura e da escrita, mas que com o apoio da equipe da equipe gestora e professores, foram criadas estratégias como a reenturmação temporária visando sanar as inúmeras dificuldades e defasagens dos alunos.

Ressalta-se ainda a importância e a valorização do trabalho em equipe, onde tanto professores, quanto equipe diretiva se dispuseram a identificar e buscar estratégias para sanar os problemas de aprendizados enfrentados pelos alunos na escola. Apenas com o trabalho em equipe a escola será capaz de promover um maior e melhor desenvolvimento e aprendizado dos

alunos.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da análise dos relatos das professoras, foi possível identificar que a estratégia utilizada pela escola de reenturmação dos alunos, foi de extrema importância não só para que eles pudessem apresentar melhoras no aprendizado e desenvolvimento, mas para eles também entendessem e sentissem que a escola é também um lugar de acolhimento, onde todos tem o mesmo direito de aprender, indiferente de suas dificuldades.

A pesquisa também apresentou uma melhora no comportamento, autonomia e interação dos alunos em sala a partir do momento que eles foram enturmados por pares. Eles compartilhavam das mesmas dificuldades, estavam aprendendo e se desenvolvendo juntos, e isso diminuía a sensação de diferença entre eles, dando-lhes mais segurança.

Compreendemos com os relatos que apesar de todas dificuldades e defasagens dos alunos eles tinham vontade de aprender a ler e escrever, mas sentiam-se incomodados e até mesmo constrangidos pelo fato de serem casos isolados na sala onde estavam anteriormente. Sendo de extrema importância aqui o olhar acolhedor da equipe gestora e professores para criar estratégias de promover e oportunizar o aprendizado em iguais condições `a todos os alunos.

Ressalta-se ainda que apesar da efetiva melhora e desenvolvimento dos alunos, faz-se necessário a continuidade do projeto, bem como a prorrogação do mesmo por mais um período uma vez que o mesmo apresentou resultados positivos.

Sugere-se ainda que a partir da prorrogação do projeto de enturmação temporária, sejam feitos diagnósticos dos alunos para que possa ser avaliada não apenas a eficácia do projeto, mas também o desenvolvimento e aprendizado do mesmo. Sendo que a avaliação, aprendizado e análise diária do desenvolvimento do aluno, se tornam importantes métodos para avaliarem o momento certo que o aluno poderá mudar de nível, até que ele alcance um desenvolvimento de habilidades para ser novamente inserido em sua turma de origem.

Faz-se ainda necessário a continuidade deste estudo para verificar demais pontos como por exemplo as vantagens e desvantagens da estratégia de enturmação temporária, dificuldades, e demais informações que possam colaborar com a pesquisa.

REFERÊNCIAS

- BRASIL (1997). **Parâmetros Curriculares Nacionais. Ensino Fundamental: Língua Portuguesa** / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF.
- LÜCK, HELOISA. **Dimensões de gestão escolar e suas competências**. Curitiba: Positivo.

Minas Gerais (2019).

Currículo Referência de Minas Gerais. Belo Horizonte,2019.

<https://curriculoreferencia.educacao.mg.gov.br/index.php/plano-de-cursos-crmg>.

PARDAL, L., & LOPES, E . **Métodos e técnicas de investigação social**. Maia: Areal, 2011.

SILVA, PATRÍCIA BORGES COUTINHO DA; REZENDE, NAYANE CALDEIRA;

QUARESMA, TERESA CRISTINA CORREIA. **Sobre o sucesso e o fracasso no Ensino Médio em 15 anos (1999 e 2014)**. Ensaio, Rio de Janeiro, v. 24, n. 91, p. 445-476, 2016.

STEMHOUSE, L. **O professor como tema de investigação e desenvolvimento**. Revista de Educação, 269, 43-53, 1985.

Yin, R. **Estudo de caso. Planejamento e métodos**. São Paulo: Artmed Editora,2001.